

ТУРКИЙ СИЙРАТ АСАРЛАРИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат
ўзбек тили ва адабиёти университети
2-босқич таянч докторанти (PhD)
Хамидхонов Аҳадхон Обидхон ўғли
ahadxon.hamidxonov.1996@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада туркий тилларда ёзилган сийрат (Пайғамбар Муҳаммад Мустафо соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳаёти ва фаолияти) асарларининг тарихи, вужудга келиши, уларнинг манба асослари ва шаклланиш жараёни ҳақида маълумотлар берилган. Мақолада араб, форс ва исломий маданият таъсирини қабул қилган ҳолда, туркий халқлар адабиётида сийрат жанри қандай пайдо бўлгани ва ривожлангани илмий асосда ёритилади. Шунингдек, мақолада анъанавий форсий сийрат мактаблари ва улар таъсирида юзага келган туркий намуналар, хусусан, “Сияри Шариф”, “Меърож ан-Нубувва” ва “Наводирул амсол” сингари асарлар мисолида таҳлил этилган.

Кириш Сийрат жанри исломий адабиётнинг асосий шохаларидан бири бўлиб, Ислом пайғамбари Муҳаммад Мустафо соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳаёти, даъвати, ижтимоий ва сиёсий фаолияти, шахсий фазилятлари ва Ислом умматининг шаклланишида тутган ўрнини ҳужжатли ва адабий равишда ҳужжатлашга қаратилган. Ушбу жанр нафақат тарихий, балки маърифий, ахлоқий ва маданий-мафкуравий мақсадларга ҳам хизмат қилган. Илк сийрат намуналари араб тилида вужудга келган бўлса-да, кейинчалик бу жанр форсий ва туркий адабий муҳитга ҳам муваффақият билан кириб келган ва ўз анъаналарини шакллантирган.

1. Араб ва форс сийрат анъаналари таъсири Туркий сийрат анъанасининг шаклланиши аввало араб тилида вужудга келган классик сийрат мактаблари билан узвий боғлиқдир. VII–VIII асрларда ёзилган Ибн Исҳоқнинг (в. 768) “Сийрат ар-Расул”, Ибн Ҳишом (в. 833) томонидан таҳрирланган

версияси ва ал-Воқидий (в. 823) каби тарихчилар асарлари Ислом дунёсида сийрат жанрини таъсис этган фундаментал манбалар сирасига киради. Бу асарлар нафақат Пайғамбар Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг шахсий ҳаёти, балки мусулмон жамиятининг илк шаклланиш босқичлари, ижтимоий тузилма ва сиёсий жараёнларни ҳам ёритган. Улар ҳадис, тарих ва фикҳ манбалари билан чамбарчас боғланган бўлиб, кейинги сийрат жанрининг меъёрларини белгилаб берган.

Форс адабиётида сийрат мавзусига алоқадор асарлар анъанавий эпик ва тасаввуфий услуб билан боғланади. Низомий Ганжавий (1141–1209) ўзининг “Хамса” тўпламидаги “Махзан ул-асрор” ва бошқа дostonларида Пайғамбарлар ва халифалар образини аллегориявий ва ирфоний шаклда баён қилган. Унинг асарларида сийрат мавзуси тўлиқ шаклда берилмаган бўлса-да, илоҳий даъват, ваҳий ва инсон маънавияти каби масалалар марказий ўрин тутди. Бу услуб кейинчалик туркий муҳитдаги суфий адиблар учун методологик намуна вазифасини бажарган.

Шунингдек, форсий анъанада Абдуллоҳ ибн Муслим Кишоварз каби муаллифлар томонидан ёзилган “Равзат ал-ахбоб” каби насрий асарлар бевосита сийрат мавзусига бағишланган бўлиб, уларнинг тузилишида хронологик услуб, манбашунослик асосидаги ишончли ривоятлар ва илоҳий мафкуранинг талқини ўзаро уйғунлашган. Бу асарлар кейинчалик туркий сийратларда намоён бўладиган маърифий ва ирфоний услубни шакллантиришга туртки бўлган.

Форсий сийрат анъанасининг муҳим намуналаридан бири – Мулла Муиннинг “Маориж ан-Нубувва” асари ҳисобланади. Бу асарда Пайғамбар Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳаёти нафақат хронологик тартибда, балки тасаввуфий, ирфоний ва маърифий талқинда ёритилган. Муаллиф асарнинг муқаддимасида уни беш фаслга бўлиб, унинг ҳар бир қисмида наът, мадҳ, дуо ва ҳикматий маъноларни жамлаган[4]. Кейинчалик бу

асарни Муҳаммад Раҳим Мискин “туркий” тилига таржима қилган бўлиб, у муқаддимада айнан соф диний соҳа эмас, балки адабий ва услубий таркибларни ҳам ўз ичига олган танқидий-ижодий таржима намунасини тақдим этган[5].

2. Туркий сийрат асарларининг илк намуналари Туркий сийрат асарлари Ислом динининг туркий халқлар орасида тарқалиши билан узвий боғлиқ. VII–VIII асрларда араб тилида вужудга келган сийрат анъаналари — хусусан, Ибн Исҳоқ, Ибн Ҳишом, Воқидий, Ибн Саъд каби муаллифларнинг асарлари, туркий муҳитга ҳам таъсир кўрсатган. Таржима ва тасҳеҳ ишлари натижасида арабча манбалардан асосланган, туркий тилда битилган мустақил сийрат асарлари XII–XIII асрларда пайдо бўлади.

Илк туркий сийрат асарлари ва муаллифлари орасида қуйидагилар алоҳида аҳамиятга эга:

- **Хусам Котиб** — XIII асрда ёзилган “Сийар ан-Набий” асари муаллифи. У суфий услубда, халқ тилида баён қилинган, пайғамбар ҳаётини рамзий ва маърифий тарзда ёритади.
- **Насириддин Бурҳоний** — Ясавийлик таъсирида ижод қилган муаллиф бўлиб, сийратни халқона, ахлоқий тарбиявий мақсадда баён қилган.
- **Дарир** — XIV асрда Усмонли султони Мурад I буюртмаси билан ёзилган “Сийар-и Набий” асарининг муаллифи. Бу асар 80 000 байтдан иборат бўлиб, Воқидий, Низомий, Аттор ва Румий манбаларига таянади, миниатюралар билан безатилган нусхалари Топқопи саройида сақланади.

Жанрнинг ўша даврдаги умумий хусусиятлари:

- Халқ тилида ёзилган бўлиб, исломий-ахлоқий ғояларни содда баён этган;
- Назм ва наср уйғунлигини сақлаган;
- Суфий-ирфоний, мадҳий ва рамзий услубда бўлган;

- Маърифий мақсад билан қўлланилган — масжид, мадраса ва хонақоҳларда ўқилган.

Қўлёзма нусхалари:

- Истанбул, Бурса, Қозон, Самарқанд, Бухоро ва Тошкент кутубхоналарида сақланаётган кўплаб қўлёзмалар — жумладан, Ўзбекистон ФА Шарқшунослик институтида “Сийар ан-Набий”, “Қиссаси Анбиё”, “Сияри Шариф” сингари нусхалар мавжуд.

3. “Сияри Шарифи Туркий” ҳақида Туркий адабиётдаги энг эътиборли сийрат намуналаридан бири “Сияри Шарифи Туркий” ҳисобланади. Бу асар миллий урф-одат, халқ оғзаки ижоди, тасаввуфий таълимот ва диний таълимларни бирлаштирган ҳолда, пайғамбар сийратини халқ тилида тақдим этади. Асар таркибидаги феъл, лексема ва синтактик қурилишлар Чағатайча ва оғзаки туркий услубнинг янги босқичини намоён этади. Асар кўп нусхаларда қайд этилган бўлиб, уларнинг айримлари Тошкент, Бухоро ва Хива қўлёзма фондларида сақланмоқда[6]. Ундаги сийрат баёнлари диний оммага мўлжалланган, аммо шаклан мукамал адабий тизимни намоён этади.

“Сияри Шарифи Туркий” атамаси баъзан муайян битта асарни англатса, кўп ҳолларда у халқ орасида кенг тарқалган, туркий тилида ёзилган сийрат хусусиятидаги рисола ва шеърий асарлар тўпламининг умумий ифодаси сифатида ишлатилади. Уларда Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламнинг таваллуди, болалиги, ваҳий келиши, Мекка ва Мадина даври, ғазотлар, миърож ва вафотлари қаторида саҳобалар ҳаёти ҳам қамраб олинади. Мазмун таркибида ҳадислар, тарихий ривоятлар, қуръоний ишоралар ва халқ тилига хос мадҳий поэтика бирлаштирилган.

Бу турдаги асарларнинг айрим нусхалари — хусусан:

- Ўзбекистон ФА Шарқшунослик институтидаги 8264 ва 13112 рақамли қўлёзмалар,

- А.Навойи номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасидаги PV-92 рақамли нусха,
- Тошкент ислом институти фондида сақланаётган ҳикматий дастонлар билан уйғун шаклда мавжуд.

Асар одатда наът, мадҳ ва дуо таркибидаги бобларга эга бўлиб, маросимий қироат ёки мақом тарзида халққа етказилган. Бу услуб “Мавлуд” жанри билан яқин типологик ўхшашликка эга. Сийрат матнлари ўқувчига нафақат пайғамбар сийратини, балки ўз замонасидаги исломий қадриятларнинг умуминсоний руҳини етказиш вазифасини бажарган.

4. Жанр хусусиятлари ва шаклланиш босқичлари Туркий сийрат асарлари мазмунан исломий биография, ахлоқий намуна ва маданий мерос вазифасини бажарган. Уларда ижтимоий-сиёсий воқеалар, жанглар, даъват ва иршод босқичлари феълсиз конструкциялар, қофияли фразалар, рамзий тасвирлар билан бойитилган. Кўпгина сийрат асарлари шеърий вазнда бўлиб, улар туркий тасаввуф адабиёти билан яқин боғлиқ. Хусусан, Ясавийлик ва нақшбандийлик таъсирида шаклланган туркий сийратларда қалб, нафс, сабр ва ихлос каби тушунчалар марказий ўрин тутди.

5. Сийрат асарларининг диний-маърифий аҳамияти Туркий сийратлар нафақат ислом тарихи ва пайғамбар ҳаётини халққа етказиш воситаси, балки ислом маърифати, маданияти ва исломий ахлоқ тизимини ёйишдаги муҳим таълимий восита бўлган. Ушбу асарлар кўп ҳолларда масжид, мадраса ва хонақоҳларда ўқилган, ёш авлод тарбиясида қўлланилган, халқнинг илмий-эътиқодий тафаккурига таъсир кўрсатган. Шунинг учун ҳам улар туркий ислом маданиятида фақат адабий эмас, балки манбашунослик ва маънавий мерос сифатида баҳоланади.

Хулоса Туркий сийрат асарлари ўзининг узвий ривожини, араб-форсий анъаналар билан алоқаси ва маҳаллий тил хусусиятларини мужассам этганлиги билан исломий адабиётнинг бой жанрларидан бири ҳисобланади.

XII асрдан бошлаб шакллана бошлаган бу анъана XIV–XIX асрларда янги босқичга кўтарилди ва туркий халқлар орасида сийратни ижодий, услубий ва илмий жиҳатдан тақдим эта оладиган илмий жанр сифатида қарор топди. Мақолада таҳлил этилган “Меърож ан-Нубувва”, “Сияри Шарифи Туркий” ва бошқа асарлар бу жанрнинг юксак илмий-адабий қадриятга эга эканини яққол исботлайди.

Сносколар:

1. Ибн Ҳишом. “Сийрат ан-Набий”. Қоҳира: Дар ал-Фикр, 1990.
2. Низомий Ганжавий. “Хамса”. Техрон: Амир Кабир нашриёти, 2003.
3. Кишоварз, Абдуллоҳ. “Равзат ал-ахбоб”. Техрон университети қўлёзма фонди.
4. Муин Мискин. “Маориж ан-Нубувва”. Форсий нусха. Шарқшунослик институти.
5. Муҳаммад Раҳим Мискин. “Маориж ан-Нубувва” туркий таржима. Лунд университети кутубхонаси, № ММ409.
6. Қаранг: Ўзбекистон ФА Шарқшунослик институти ва Тошкент ислом институти қўлёзма фондлари. “Сияри Шарифи Туркий” нусхалари.